

Esta es la versión original enviada del manuscrito, actualmente en revisión en Alabe Revista de Investigación sobre Lectura y Escritura (enviado el 24 de abril marzo de 2025). Aún no ha sido revisado por pares ni editado formalmente. Por favor, cite como corresponda.

El universo lorquiano en la literatura científica: Web of Science y Scopus

Eduardo Ruiz Baena^{1*}, Benjamín Vargas-Quesada¹, Zaida Chinchilla-Rodríguez²

eruizbaena@ugr.es ; benjamin@ugr.es ; zaida.chinchilla@csic.es

[0009-0002-7631-7314](https://orcid.org/0009-0002-7631-7314); [0000-0001-5115-7460](https://orcid.org/0000-0001-5115-7460); [0000-0002-1608-4478](https://orcid.org/0000-0002-1608-4478)

¹*Universidad de Granada. Unit for Computational Humanities and Social Sciences (U-CHASS) Colegio Máximo de Cartuja, Granada.*

²*Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP). Madrid.*

* Autor de correspondencia

Resumen

El objetivo de este estudio es mostrar visualmente la influencia de la obra de Federico García Lorca en la literatura científica. A partir de los términos que utilizan los investigadores para describir su contenido de un conjunto de documentos recuperados de dos de las bases de datos científicas más prestigiosas consolidadas del mundo como son *Web of Science* y *Scopus*, representamos mediante mapas de la ciencia la estructura cognitiva de la investigación sobre García Lorca. Estudiando la evolución de la producción científica, distinguimos cuatro periodos claramente diferenciados. Mediante técnicas de *clustering*, identificamos seis frentes o líneas principales de investigación sobre el poeta, y utilizando mapas superpuestos, en combinación con los periodos temporales detectados, realizamos un estudio longitudinal que permite visualizar, estudiar y analizar la investigación sobre su obra. Los resultados muestran evolución pormenorizada de la investigación sobre García Lorca en la literatura científica, pudiéndose afirmar que la potencial transversalidad en las artes del genio universal en su época, se extrapola a la versatilidad de las investigaciones realizadas actualmente y que progresivamente se acrecientan.

Palabras Clave

Federico García Lorca; Bibliometría; Visualización de la información; *Scopus*; *Web of Science*.

Abstract

The purpose of this study is to show the influence of Federico García Lorca's work on scientific literature. Using the terms researchers use to describe the subject of study a set of documents was extracted from two of the world's most prestigious scientific databases, Web of Science and Scopus, to present the cognitive structure of García Lorca's research through scientific maps. By studying the evolution of his scientific output, we distinguish four clearly distinct periods. By using clustering methods, we identify six main fronts or areas of research on the poet. Through the overlay maps in combination with identified time periods, we conduct a longitudinal study that allows us to visualize and analyze research on his work. The results show the detailed evolution of research on García Lorca in scientific literature, allowing us to argue that the potential transversality in the art of the universal genius of his time can be extrapolated to the universality of research conducted today, which is gradually increasing.

Keywords: *Federico Garcia Lorca; Bibliometrics; Science mapping; Scopus, Web of Science.*

1. Introducción

Obviando a Miguel de Cervantes, y en una clara pugna con Shakespeare, García Lorca es un referente internacional de nuestra literatura tanto en la poesía como teatro y en este último no sólo participó en su creación, sino también en la escenificación y el montaje, y empleando rasgos líricos, míticos y simbólicos, recurriendo tanto a la canción popular como a la desmesura de Calderón de la Barca o al teatro de títeres. “En su teatro lo visual es tan importante como lo lingüístico y predomina siempre el dramatismo” (Instituto Cervantes, s.f.). En su poesía temprana adoptó una línea modernista que posteriormente aunaría con la vanguardia, partiendo de una base tradicional, siendo uno de los precursores del surrealismo dentro de la Generación del 27.

Su innovador discurso sobre las libertades, la igualdad de la mujer, la defensa de los marginados por su ideología, condición sexual o raza lo han convertido en un icono para el colectivo LGTB+, la etnia gitana y las lucha por la igualdad de género. Su intensa vida, segada al inicio de la Guerra civil española y la incógnita sobre el lugar de su inhumación, generan igualmente numerosas biografías y una incesante polémica sobre su vida y muerte.

La correcta comprensión de las creaciones de García Lorca ha generado innumerables estudios y trabajos. La bibliometría, en combinación con la visualización de la información ofrece una nueva perspectiva para la interpretación de la vida y obra de García Lorca. La bibliometría aplica métodos matemáticos y estadísticos para detectar patrones en la literatura científica. La visualización de la información hace visible para el cerebro, aquello que es invisible para el ojo

humano (Moya-Anegón, et al., 2007), siendo muy útil tanto para las distintas comunidades científicas que pueden conocer cómo se genera el conocimiento científico en cada uno de los campos de investigación como para los responsables de las políticas científicas, ayudándoles a visualizar y comprender las interconexiones complejas dentro del ámbito de la investigación para la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la investigación (Muñoz-Écija et al., 2017).

2. Antecedentes

Aunque no se refieren a García Lorca, sí que encontramos en la literatura científica algunos trabajos con el propósito de estudiar la visibilidad e interdisciplinariedad de un autor específico. White y McCain (2000), en sus estudios sobre Belver C. Griffith, introdujeron la idea de los CAMEO's (*Characterizations Automatically Made and Edited Online*) para representar y estudiar la figura de un autor en su propio ecosistema científico. Más tarde, White (2002) presentó los mapas centrados en un autor, utilizando a Derek John de Solla Price, padre de la cienciometría, como ejemplo y discutiendo el uso potencial de los CAMEO's como sondas de recolección de datos para preguntar a los autores sobre sus lazos sociales. Siguiendo estas propuestas, (Trillo-Domínguez y De-Moya-Anegón, 2007), estudiaron la figura de Marshall McLuhan, realizando “un retrato de la trayectoria profesional de este comunicador y de sus intereses de investigación basado en la información científica”. Posteriormente Lucas y Vargas-Quesada (2015) analizaron la forma en que Pierre Bourdieu influye en las Ciencias de la Información. Chen (2018), rinde homenaje a Eugene Garfield, fundador del *Institute of Scientific Information* (ISI) y creador de la *Web of Science* (WoS), mostrando los activos intelectuales de su aportación a la sociedad. En ese mismo año, Restrepo (2018) realiza una *Aproximación bibliométrica a las contribuciones de Hope A. Olson en el campo de la organización del conocimiento*, visualizando la aplicación de teorías y metodologías feministas. Do Carmo, et al., (2023), analizan la producción científica de Jürgen Habermas identificando la base de conocimiento de su investigación y su estructura intelectual. Felizardo et al., (2023) mapean el impacto científico de la politóloga estadounidense Elinor Ostrom, la primera mujer en ganar el Premio Nobel de Ciencias Económicas, y, finalmente Vargas-Quesada, et al. (2023) en un tributo al sociólogo y bibliómetra Loet Leydesdorff, marcan el camino metodológico a seguir en el uso de mapas superpuestos (*overlay maps*).

Está claro que los mapas de la ciencia son una técnica de apoyo a la investigación para la visualización, detección, identificación y análisis de la vida y obra de todo tipo autores en base a su producción científica, ofreciendo un consenso o plebiscito de la opinión de la comunidad científica sobre la obra de un autor.

En la literatura científica, y hasta donde llega nuestro conocimiento, no hay ningún trabajo que estudie, desde esta perspectiva, la obra de Federico García Lorca. Ya va siendo tiempo de ello.

3. Objetivos

El objetivo general de este trabajo es analizar la presencia de García Lorca en la producción científica a nivel mundial. Como objetivos específicos se plantean:

1. Representar la estructura cognitiva de los trabajos publicados sobre García Lorca.
2. Identificar y analizar los principales frentes de investigación sobre el poeta.
3. Estudiar la evolución de dichos frentes a lo largo del tiempo.

4. Material y métodos

4.1. Material

Con el fin de maximizar la recuperación de información sobre la literatura científica de García Lorca, se han utilizado dos de las bases de datos internacionales más consolidadas del mundo: *Web of Science* (WoS) y *Scopus*. Esta elección viene determinada por la precisión de sus datos y el reconocimiento por parte de la comunidad científica (Abadal, 2012), por su cobertura (Moya et al., 2007), calidad de metadatos (Chadegani et al., 2013), reduciendo la necesidad de limpieza y manipulación de datos (Santos, 2003), y facilitando su organización y el uso de software bibliométrico (Do Carmo et al., 2023). El proceso para la extracción, limpieza, tratamiento de datos, y generación de la estructura cognitiva, es el que se desarrolla en la figura 1.

FIGURA 1. Esquemmatización de la obtención y tratamiento de los datos

La descarga de información se realizó el 19 de mayo de 2024, a través de las siguientes consultas: *Topic* = (“garcia lorca”), en *WoS*; y *TITLE-ABS-KEY-AUTH*(“garcia lorca”) en *Scopus*, obteniendo 745 registros y 379 respectivamente. En ambos casos se aplicaron filtros temáticos, rechazando categorías que se consideran no pertinentes (como son bioquímica, dermatología, ciencia de la computación, etc.) para excluir registros no relacionados con el autor objeto de estudio, sin restringir por tipo documental, ni lengua de publicación.

Acotamos la descarga de datos para el periodo 1946 hasta 2023, pues es el último año que está completo. En total fueron 1.124 los registros descargados entre las dos bases de datos.

Mediante Bibliometrix (Aria y Cuccurullo, 2017), fusionamos los registros de ambas bases de datos, eliminando los duplicados. El resultado final fueron 891 trabajos, que representan la producción total de la investigación sobre García Lorca en ambas bases de datos.

La figura 2 recoge los documentos publicados por año a lo largo del tiempo. Los diferentes periodos se determinan en base a la producción, su evolución, y acontecimientos históricos. La elección de un año determinado como inicio o final de un periodo se justifica por las variaciones en la producción académica, pudiendo llegar a ser muy significativas. A veces, eventos culturales, conmemoraciones (como la del nacimiento o de su asesinato), o publicaciones específicas pueden influir en la producción indicando un cambio en el interés académico o en la actividad de investigación sobre Lorca. Distinguimos cuatro periodos: “inicial” (1946-1998), “de tránsito” (1999-2009), de “desarrollo” (2010-2015) y “de madurez” (2016-2023).

FIGURA 1. Número de publicaciones y evolución temporal (1946-2023)

El primer periodo se inicia en 1946 con un capítulo de Virgil A. Warren, y se cierra en 1998 con un pico en la producción coincidiendo con el centenario del nacimiento de García Lorca. Este primer período muestra una baja producción, concentrándose en 1998 el 27,3% de las investigaciones de 53 años, debido a la traducción de poemas de Lorca por Christopher Maurer en *The Times Literary Supplement*, y a números especiales de la revista *Contemporary Theatre Review*. El segundo intervalo se inicia con una caída brusca en el número de publicaciones, seguido por una fluctuación constante en el número de trabajos hasta 2009. A partir de este año, se observa una variación progresiva en el ritmo de publicaciones, incorporándose también nuevas revistas de publicación como *A History of Theatre in Spain*, *Alpha*, *Arbor*, *Atlantis*, *ARTSEDUCA*, *Cithara*, *DICENDA*, *DIDACTICA*, *Madrygal*, *Revista de Letras*, *Signa* y *Southern Humanities Review*, que publicaron ampliamente sobre García Lorca durante este período. En el siguiente periodo de "Desarrollo" se produce un aumento gradual de la producción hasta 2015, donde se produce un nuevo pico debido, en gran medida, a la publicación de los poemas de García Lorca, traducidos al francés, en la revista *Europe-Revue Litteraire Mensuelle*. A partir de este año se abriría un período que llega hasta nuestros días, en el que se alternan subidas y bajadas en el número de publicaciones debidas, en gran medida a la incorporación de nuevas revistas en WoS (García, 2021) como son: *Antioch Review*, *Anuario Lope de Vega-Texto Literatura Cultura*, *Coloquio-Letras*, etc. En este último periodo, la producción media se estabiliza, mostrando un equilibrio en el número de publicaciones, lo que sugiere que García Lorca como campo de investigación ha alcanzado un nivel de madurez.

4.2. Métodos

El análisis de copalabras (Callon et al. 1991), se ha erigido como el mejor método para representar e identificar la estructura cognitiva de un dominio científico (Leydesdorff, 2007; Leydesdorff y Nerghe, 2017), e identificar y analizar sus frentes de investigación (Vargas-Quesada et al., 2017). Su principal valor reside en su capacidad para revelar los avances emergentes de cualquier campo de investigación, mostrando e identificando patrones y su evolución mediante mapas evolutivos (Vargas-Quesada et al., 2021). Su resultado, los mapas de la ciencia, pueden confirmar, además, la contribución multidisciplinar de los estudios de Lorca.

Por este motivo, para representar la estructura cognitiva, utilizamos las *Author Keywords* (términos asignados por los autores para describir el contenido de sus trabajos) como unidad de análisis, y su coocurrencia en los distintos documentos, como unidad de medida.

Para visualizar la estructura cognitiva, utilizamos el software de acceso abierto *VOSviewer* (Van Eck y Waltman, 2010). Este *software* representa cada término como una esfera (nodo),

siendo su tamaño proporcional al número de veces que aparece en los documentos representados. La distancia entre dos nodos viene determinada por el nivel de coocurrencia entre los términos que representan: a mayor proximidad, más estrecha o fuerte será su relación conceptual, y viceversa. Los colores representan las agrupaciones conceptuales identificadas mediante técnicas de *clustering* (Van Eck y Waltman, 2010). Para la normalización, limpieza y curado de los términos, se creó un tesoro *ad hoc* con más de 1800 entradas, que permitió unificar sinónimos, acrónimos, singulares, plurales, y términos en diferentes idiomas (Ruiz-Baena et al., 2024).

Para mostrar la evolución de la estructura cognitiva, utilizamos los periodos temporales identificados anteriormente, en combinación con los mapas superpuestos (Leydesdorff y Ràfols, 2009). Esta técnica consiste en utilizar las coordenadas de la estructura cognitiva original, y superponer sobre ella, la estructura cognitiva que se pretende analizar (Vargas-Quesada et al., 2023). De esta forma, en un solo mapa, es posible observar y analizar, como los términos aparecen, cambian de tamaño, o simplemente desaparecen, así como sus relaciones con otros términos y agrupaciones conceptuales, a lo largo del tiempo. Debajo de cada mapa, añadimos un enlace para que los lectores/investigadores interesados, puedan acceder a las representaciones interactivas y los datos que las componen, para su exploración y análisis.

5. Resultados

5.1. Estructura cognitiva de la obra de García Lorca: el universo lorquiano

La figura 3 muestra la estructura cognitiva de los trabajos publicados sobre García Lorca, formada por 1.013 términos (en cursiva para que el lector/investigador, los identifique fácilmente) y 4.669 enlaces o relaciones de coocurrencia.

Se han identificado seis frentes distintos de investigación sobre la figura del poeta, cada uno representado con un color diferente. Para su etiquetado se han utilizado los términos más comunes en cada caso. Cada frente suele tener como eje central varias obras del poeta y aglutinar alguna corriente artística. Asimismo, repartidas por los distintos frentes, aparecen naciones como *Rusia*, *Unión Soviética*, *Grecia*, *Hungría*, *Suecia* e *Inglaterra*, enlazadas con *Recepción*, uno de los términos que abarca los múltiples procesos de acogida de la obra lorquiana en esos países. Otra característica compartida por los frentes es la presencia de autores o artistas cuyas obras están vinculadas o inspiradas por el repertorio lorquiano, como son: *Cepeda Samudio*, *Ene Mihkelson*, o *Rivas Cherif*.

Para realizar un análisis exhaustivo de cada frente e identificar las palabras clave que los conectan, los aislamos y estudiamos de forma independiente.

FIGURA 3. Estructura cognitiva de los trabajos sobre García Lorca basada en “Author Keywords”
<https://tinyurl.com/yyc9ujjn>

Frente 1: “Flamenco y contextos” (rojo)

Este frente ocupa el espacio central de la red y aglutina 331 términos que reflejan una fluida interrelación entre la obra de Lorca y diversos contextos culturales, históricos y artísticos

FIGURA 4. Flamenco y contextos
<https://tinyurl.com/2ynyfcjb>

El foco de este frente es *García Lorca*, cuya obra está profundamente conectada con obras emblemáticas como *Bodas de sangre* y su relación con el *flamenco* y el *Romancero gitano*. Esto sugiere que las *tradiciones mediterráneas* y *Andalucía* son elementos fundamentales en su producción literaria como el término *cante jondo*, y las referencias a la *música tradicional, a la española y andaluza*. *Manuel de Falla* y *Enrique Morente* resaltan la importancia de la música en la obra de Lorca, mientras que, la *traducción poética* y la *recepción de la crítica* sugieren un interés en cómo su obra ha sido interpretada y adaptada en diferentes idiomas y culturas.

La *guerra civil española* y la *censura* son temas recurrentes que reflejan el contexto político de su tiempo, lo que también se relaciona con la recepción de su obra en diferentes contextos, incluyendo la *Unión Soviética* (y *Rusia*) y su influencia en la dramaturgia contemporánea. La mención de autores como *Pablo Neruda*, *Miguel Hernández*, *Luis Cernuda* y *Rubén Darío* indica un diálogo intertextual y una conexión con la *poesía hispánica del siglo XX*, y *Shakespeare* y *Calderón de la Barca* con los estudios que los vinculan con las épocas anteriores de la literatura. Finalmente, se observan términos como *análisis del discurso*, *dramaturgia lorquiana*, *puesta en escena*, *escultura de la puesta en escena*, *representación del drama* y *teatro artístico renovado* que destacan el interés en el análisis de la obra de Lorca desde una perspectiva teórica, así como en el *teatro emergente*, dada la importancia del empuje lorquiano al *teatro de marionetas*.

Frente 2: “Poesía y teatro” (verde)

FIGURA 5. Poesía y teatro

<https://tinyurl.com/yzd8ev89>

Este frente aglutina 247 términos y en él confluyen dos de las temáticas más estudiadas: el *teatro* y la *poesía*, que se destaca como el núcleo central, con un fuerte enfoque en la *Generación del 27* donde García Lorca fue un miembro destacado, junto a figuras como *Luis Cernuda*, *Rafael Alberti* y *Vicente Alexandre*. Este movimiento renovó la poesía y el teatro,

que incorpora el flamenco y la corriente artística contemporánea a su teoría. La presencia de *Salvador Dalí*, *Luis Buñuel* e *Ingmar Bergman* indican un diálogo con el surrealismo y el cine, mientras que *Nietzsche* y *Sigmund Freud* aportan una dimensión filosófica y psicoanalítica, explorando temas como el *inconsciente* y la *homosexualidad*, que, a su vez, se conectan con temáticas conexas como *fetichismo*, *psicoanálisis*, *teoría queer*, etc. El *postmodernismo* y las *teorías de Michel Foucault* sugieren un enfoque crítico hacia las narrativas tradicionales, mientras que términos como *cine de redención* y *cine contemplativo* apuntan a una reflexión sobre la experiencia humana y la búsqueda de significado. Paralelamente las palabras *chamanismo cinematográfico* y el *modernismo queer* sugieren un interés por las nuevas narrativas y las nuevas representaciones en el arte contemporáneo. Finalmente, los términos como *eros*, *thanatos* y *pulsión de muerte* revelan una exploración de las fuerzas psicológicas que influyen en la creación artística.

Frente 4: “Transnacionalidad, temática y estética” (amarillo)

FIGURA 7. Transnacionalidad, temática y estética

<https://tinyurl.com/5e98prhu>

En este cuarto frente con 115 términos, los *estudios de recepción*, *estudios de traducción* y *adecuación de la traducción* nos indican el interés en las investigaciones de cómo las obras de Lorca han sido interpretadas y adaptadas en diferentes idiomas y contextos culturales. Conceptos como *intertextualidad*, *cosmopolitanismo*, *transnacionalismo* e internacionalismo refuerzan su papel como figura global. La presencia de autores como *Langston Hughes* y *Walt Whitman* sugiere un diálogo entre la literatura hispana y la anglosajona, enriqueciendo la *estética de transferencia cultural*. Palabras clave como *exilio republicano español*, *franquismo*,

Dangarembga, reconocida por su influencia en el feminismo en el continente africano. Estos términos sugieren un interés por la *intermedialidad* y cómo su obra ha sido reinterpretada en otros formatos. En este mismo ámbito es de resaltar *atracción y muerte* que aparece conectada al término *Salomé*, título de la versión cinematográfica personal de *Oscar Wilde* que realiza de la tragedia bíblica en 1891. Conceptos como *poder colonial*, *descolonización-postcolonial*, *asimilación cultural*, *diáspora* y *alteridad* indican un enfoque crítico hacia las identidades culturales y las dinámicas de poder.

5.2. Evolución temporal de la estructura cognitiva de García Lorca

A lo largo de los cuatro períodos, el enfoque de las investigaciones pasará de centrarse en aspectos estilísticos y estéticos de su obra (teatro, poesía) a explorar dimensiones más amplias como son el cine, la psicología, el contexto histórico y los estudios culturales.

Período inicial (1946-1998)

FIGURA 10. Período inicial (1946-1998)

<https://tinyurl.com/h8hbwa8u>

En esta primera etapa sólo nos encontramos palabras clave en dos frentes. En "Flamenco y contextos" (rojo), las palabras: *puesta en escena* y autores como *Fabia Puigserver* y *Francisco Nieva*, sugieren un enfoque hacia los estudios sobre la representación teatral y la influencia del flamenco en las obras lorquianas conexiónados con *Gregorio Martínez Sierra*, promotor de sus primeras representaciones teatrales. En "Poesía y teatro" (verde), temas como *fragmentación*, *estética de la representación*, *mitos*, *paternidad* y *censura* reflejan una exploración profunda de temas existenciales y sociales en la literatura moderna, así como la relación de Lorca con la muerte y la modernidad. Los términos *teatro de vanguardia* y *teatro*

español, indican que inicialmente en las investigaciones lorquianas hay un interés en torno al papel de García Lorca en este aspecto. La mención de Rivas Cherif indica un diálogo intertextual con otros autores que abordan temas similares.

Período de tránsito (1999-2009)

FIGURA 11. Período de tránsito (1999-2009)
<https://tinyurl.com/mvczvyvv>

En contraste con el período “inicial”, en el de “tránsito” (1999-2009) ya aparecen los seis frentes con una agrupación de temáticas que se irán desarrollando paulatinamente. Se inician los estudios sobre la *poesía* que se mantendrán con intensidad en el resto de períodos, pero incidiendo en este momento en la *poesía del siglo XX* y los estudios sobre la *continuidad métrica* y los *intervalos*. El *cine* se posiciona como un foco principal de investigación, apreciándose el enfoque en el análisis cinematográfico con términos como *cine amateur*, *cine contemplativo*, *cine de redención*, y referencias a directores como *David Putnam*, *Francis Ford Coppola* y *François Truffaut*.

Se inician investigaciones que incumben a la psicología y el pensamiento simbólico, que se refleja en términos como *caverna de Platón*, el psicólogo *Carl Gustav Jung* y *chamanismo*, así como el *chamanismo cinematográfico* que conecta con la mencionada temática del cine y que, junto a *estudios de traducción*, indican una diversificación en el análisis de la obra de Lorca, incorporando influencias de otras disciplinas y contextos culturales. La figura de Lorca sigue siendo central, pero se empieza a explorar su relación con otros artistas y movimientos.

Se puede observar como casi todos los términos con mayor fuerza pertenecen al frente “Flamenco y contextos” (rojo). También se comienzan a publicar los primeros estudios sobre *La casa de Bernarda Alba* (verde).

Las palabras clave en este espacio temporal vuelven a marcar la diferencia, ya que aumentan a 639, lo que refleja un enriquecimiento progresivo del 42,1% en las materias estudiadas. Este incremento puede interpretarse de dos maneras: en primer lugar, la cantidad de documentos en el mapa indica la atención que se presta a la investigación del objeto en cuestión y, en segundo lugar, el número de palabras clave dentro de cada grupo, refleja el grado de diversidad o especialización en los estudios realizados. (Vargas-Quesada et al., 2017).

A partir del “período de tránsito”, es cuando se aprecia un interés por abordar la obra de Lorca desde disciplinas externas a la literatura tradicional, como son la psicología y los estudios de género, con la aparición de términos como, *psicología profunda*, *curanderas heridas*, *teorías queer*, etc. Los frentes “Flamenco y contextos” (rojo), y “Poesía y teatro” (verde), experimentan un crecimiento notable. Este último se reactiva con un enfoque renovado en los estudios sobre *La casa de Bernarda Alba*, *Yerma*, la *tragedia* y el *simbolismo*. En contraste, el frente “Teoría del duende e identidad de género” (azul), muestra una disminución, aunque se incrementan particularmente los estudios sobre la *Teoría del duende*. En este “período de madurez”, se consigue un mapa similar al general (figura 3), que integra la totalidad del periodo temporal. En resumen, se puede observar una evolución en el estudio de la obra de García Lorca, desde un enfoque más general y estilístico en los primeros períodos hasta un análisis más profundo de su contexto histórico, social y cultural, con un interés creciente en sus obras teatrales más conocidas y su relación con el cine y la poesía, además de la presencia del estudio de la teoría en su obra.

6.- Conclusiones

En relación con el objetivo general consistente en analizar la presencia de Federico García Lorca en las bases de datos *Web of Science* y *Scopus*, se han identificado 891 trabajos específicos sobre García Lorca, que se han tratado, limpiado, normalizado y curado, para la consecución de los objetivos específicos. Este preprocesamiento de datos ha dado lugar a la creación de un tesoro disponible en acceso abierto para la comunidad científica que quiera trabajar sobre la obra del poeta (Ruiz-Baena et al., 2024). Por otro lado, se destaca el gradual incremento de la producción, provocado por fechas clave relacionadas con las efemérides del nacimiento de García Lorca, la traducción de parte de sus obras a la lengua inglesa y francesa, y la incorporación de nuevas revistas a las bases de datos.

En cuanto a la estructura cognitiva, se percibe como el universo lorquiano se expande, sobre todo en la versatilidad de las temáticas investigadas.

Federico García Lorca sigue siendo una figura central en los estudios literarios y culturales, como lo demuestra el aumento constante de su presencia en las continuas incorporaciones de trabajos de investigación.

El estudio de la poesía es la temática predominante a lo largo del tiempo. La multidisciplinaria obra del poeta ha dado lugar a un extenso cuerpo de investigación que se centra en aspectos específicos, como su teatro, corrientes literarias, y estudios de género, entre otros. Los temas principales mencionados anteriormente son claramente visibles, y han dado lugar a nuevas perspectivas en torno a estos trabajos, como los estudios *queer* o el importante enfoque en la música, que abarca desde el folclore clásico español, hasta el flamenco y las nuevas tendencias influenciadas por figuras como Enrique Morente.

La evolución de los estudios sobre Lorca refleja una creciente complejidad y profundidad, integrando múltiples disciplinas y enfoques para abordar no solo su obra literaria, sino también su influencia cultural, histórica y filosófica. A medida que los estudios han evolucionado, también lo ha hecho la comprensión de la importancia de Lorca como un autor fundamental del siglo XX, cuya obra continúa inspirando nuevas líneas de investigación y análisis en un mundo académico cada vez más interdisciplinario. Los estudios sobre Lorca han pasado de ser análisis literarios centrados en su obra y estética a una exploración más completa y multidimensional que abarca el cine, la psicología, la historia y la cultura, mostrando cómo la obra de Lorca sigue siendo un referente cultural y literario.

La metodología utilizada en este trabajo es extrapolable a otros autores de relevancia, permitiendo a los estudiosos de la literatura investigar sobre estos, y adentrarse aún más en el conocimiento sobre el ámbito científico que los rodea.

7.- Limitaciones

Existen otras bases de datos científicas de carácter multidisciplinar como Dimensions, Open Alex, y The Lens, entre otras, que podrían enriquecer el corpus de los trabajos científicos sobre García Lorca. Esta perspectiva se abordará en futuros trabajos.

Referencias

- Abadal, Ernest (2012). *Acceso abierto a la ciencia*. Colección: El profesional de la información. Editorial UOC. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/24542/1/262142.pdf>
- Aria, M. y Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>

- Callon, M.; Courtial, JP y Laville, F. (1991). Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: the case of polymer chemistry. *Scientometrics*, 22, 155–205 (1991). <https://doi.org/10.1007/BF02019280>.
- Chadegani, A.; Salehi, H.; Md Yunus, MM; Farhadi, H.; Fooladi, M.; Farhadi, M. y Ale Ebrahim, N. (2013). A Comparison between Two Main Academic Literature Collections: Web of Science and Scopus Databases. *Asian Social Science*, 9 (5), 18–26. <https://doi.org/10.5539/ass.v9n5p18>
- Cantos-Mateos G.; Vargas-Quesada B.; Chinchilla-Rodríguez Z. y Zulueta M.A. (2012). Stem cell research: bibliometric analysis of main research areas through KeyWords Plus. *Aslib Proceedings*, 64(6):561–590. doi: 10.1108/00012531211281698
- Chen, C. (2018). Eugene Garfield's Scholarly Impact: A Scientometric Review. *Scientometrics*, 114(2):489-516. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2594-5>
- Ding Y, Chowdhury G.G. y Foo, S. (2001). Bibliometric cartography of information retrieval research by using co-word analysis. *Information Processing & Management*, 37(6):817–842. doi: 10.1016/S0306-4573(00)00051-0
- Do Carmo, G.; Felizardo, L. F.; de Castro Alcântara, V.; da Silva, C. A. y do Prado, J. W. (2023). The impact of Jürgen Habermas's scientific production: A scientometric review. *Scientometrics*, 128(3), 1853-1875. <https://doi.org/10.1007/s11192-022-04625-x>
- Felizardo, L. F.; Machado, N. R. C.; do Carmo, G.; do Prado, J. W. y Pereira, J. R. (2023). Elinor Ostrom's scholarly impact: a scientometric review of a nobel laureate. *Revista De Gestão E Secretariado* 14(5), 7047–7081. <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i5.2096>
- Instituto Cervantes (s.f.). Federico García Lorca. Biografía. *Bibliotecas y documentación, Biografías*. https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/to_kio_federico_garcia_lorca.htm#:~:text=En%20cuanto%20a%20su%20labor,y%20predomina%20siempre%20el%20dramatismo
- Leydesdorff, L. (2007). Visualization of the citation impact environments of scientific journals: An online mapping exercise. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 58(1), 25-38. <https://doi.org/10.1002/asi.20406>
- Leydesdorff, L. y Nerghes, A. (2017). Co-word maps and topic modeling: A comparison using small and medium-sized corpora (N < 1,000). *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 68(4), 1024-1035. <https://doi.org/10.1002/asi.23740>
- Leydesdorff, L. y Ràfols, I. (2009). A global map of science based on the ISI subject categories. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, v. 60, n. 2, pp. 348–362. <https://doi.org/10.1002/asi>
- Li, J.; Goerlandt, F. y Reniers, G. (2020). Mapping process safety: A retrospective scientometric analysis of three process safety related journals (1999–2018). *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 65, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2020.104141>
- Lucas, E. R. de O. y Vargas-Quesada, B. (2015). *Bourdieu do ponto de vista da Library & Information Science na Web of Science*. Universidad Complutense de Madrid. <https://hdl.handle.net/20.500.14352/24720>

- Moya-Anegón, F.; Chinchilla-Rodríguez, Z.; Vargas-Quesada, B.; Corera-Álvarez, E.; González-Molina, A.; Muñoz-Fernández, F.J.; Herrero-Solana, V. (2007). Coverage analysis of Scopus: A journal metric approach. *Scientometrics*, 73 (1): 57-58, 2007. ISSN: 0138-9130. <https://doi.org/10.1007/s11192-007-1681-4>
- Moya-Anegón, Sci. G. F. de; Vargas-Quesada, B.; Chinchilla-Rodríguez, Z.; Corera-Álvarez, E.; Muñoz-Fernández, F. J. y Herrero-Solana, V. (2007). Visualizing the marrow of science. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*, 58(14), 2167-2179. <https://doi.org/10.1002/asi.20683>
- Muñoz-Écija, T.; Vargas-Quesada, B. y Chinchilla-Rodríguez, Z. (2017). Identification and visualization of the intellectual structure and the main research lines in nanoscience and nanotechnology at the worldwide level. *Journal of Nanoparticle Research*, 19, 62. <https://doi.org/10.1007/s11051-016-3732-3>
- Restrepo Fernández, M. C. (2018). Aproximación bibliométrica a las contribuciones de Hope A. Olson en el campo de la organización del conocimiento. *Scire*, 24:1 (en.-jun. 2018). <https://doi.org/10.54886/scire.v24i1.4469>
- Ruiz-Baena, E.; Vargas Quesada, B.; Chinchilla-Rodríguez, Z. y Martín-Martín, A. (2024). *Tesaurus para VOSviewer para investigaciones sobre Federico García Lorca*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14287918>
- Santos, R. (2003). Indicadores estratégicos en ciencia y tecnología: Refletindo a sua prática como dispositivo de inclusão/exclusão. *Transformação*, 15, 129–140.
- Trillo-Domínguez, M. y De-Moya-Anegón, F. (2008). Aproximación cuantitativa a la investigación en comunicación: El caso de Marshall McLuhan. *Profesional de la información*, 17(3), 303-310. <https://doi.org/10.3145/epi.2008.may.06>
- Van Eck, N. y Waltman, L. (2010). Software survey: VOSviewer, a computer program for bibliometric mapping. *Scientometrics*, 84(2), 523–538. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>
- Vargas-Quesada, B.; Arroyo-Machado, W.; Muñoz-Écija, T. y Chinchilla-Rodríguez, Z. (2023). Science overlay maps: A tribute to Loet Leydesdorff. *Profesional de la información*, 2023, 32, 7. <https://doi.org/10.3145/epi.2023.dic.05>
- Vargas-Quesada, B.; Chinchilla-Rodríguez, Z. y Rodríguez, N. (2017). Identification and Visualization of the Intellectual Structure in Graphene Research. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 2. <https://doi.org/10.3389/frma.2017.00007>
- White, H. D. (2002). Author-centered bibliometrics through CAMEOS: Characterizations automatically made and edited online. *Scientometrics*, 51. <https://doi.org/10.1023/A:1012738725904>
- White, H. D. y K. W. McCain. (2000). In memory of Berver C. Griffith, *Journal of the American Society for Information Science*, 10: 959–962. <https://www.proquest.com/docview/231398788/fulltextPDF/6D60271117FD4558PQ/1?accountid=14542>